

**ANALISIS DAMPAK KERUSAKAN SISTEM IRIGASI AKIBAT
KEBOCORAN DAM KARET TERHADAP PRODUKSI PERTANIAN DI
DESA JATIMLEREK, KECAMATAN PLANDAAN, KABUPATEN JOMBANG**

Niqmatul Anas Al Ayubi¹, Mi'rojul Huda, S.IP., M.IP.²

¹⁻² S1 Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei 2026

Revised Mei 2026

Accepted Mei 2026

Available Mei 2026

24041614010@mhs.unesa.ac.id

mirojuhuda@unesa.ac.id

This study aims to analyze the impact of damage to the rubber dam on irrigation distribution and agricultural productivity in Jatimlerek Village, Plandaan District, Jombang Regency. The dam damage that occurred on April 27, 2024, significantly disrupted water flow in the primary and secondary irrigation channels, resulting in unstable water supply to agricultural land and water shortages in some areas. This condition resulted in a reduction in planted area, disruption of cropping patterns, and decreased rice productivity, a primary crop for farmers. This study used a qualitative descriptive approach with documentation studies and secondary data analysis to identify the causes, impacts, and mitigation efforts. The results indicate that technical damage, channel leaks, and dry season conditions are factors that worsen irrigation function. The impact is felt not only economically but also on food security and farmer welfare. Dam rehabilitation and routine maintenance are crucial steps to restore sustainable irrigation function.

Keywords: *rubber dam; irrigation; agricultural productivity; water distribution; Jatimlerek Village*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kerusakan bendung karet terhadap distribusi irigasi dan produktivitas pertanian di Desa Jatimlerek, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang. Kerusakan bendung yang terjadi pada 27 April 2024 mengakibatkan gangguan signifikan pada aliran air di saluran irigasi primer dan sekunder, sehingga suplai air ke lahan pertanian menjadi tidak stabil dan sebagian wilayah mengalami kekurangan air. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan luas tanam, terganggunya pola tanam, serta menurunnya produktivitas padi sebagai komoditas utama petani. Lahan yang terdampak mencapai sekitar 1.812 hektare di wilayah

*Corresponding author

E-mail addresses: 24041614010@mhs.unesa.ac.id

Plandaan, Ploso, dan sebagian Kudu, dengan kerugian ekonomi yang cukup signifikan bagi para petani. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi dokumentasi dan analisis data sekunder untuk mengidentifikasi penyebab, dampak, dan upaya penanganan yang dilakukan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerusakan teknis, kebocoran saluran, dan kondisi musim kemarau menjadi faktor yang memperburuk fungsi irigasi. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada aspek ekonomi, tetapi juga pada ketahanan produksi pangan dan kesejahteraan petani. Upaya rehabilitasi total direncanakan pada tahun anggaran 2025 sebagai langkah strategis pemulihan. Rehabilitasi bendung dan pemeliharaan rutin menjadi langkah penting untuk memulihkan fungsi irigasi secara berkelanjutan.

Kata kunci: bendung karet; irigasi; produktivitas pertanian; distribusi air; Desa Jatimlerek

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor pertanian di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan ketersediaan dan keberlanjutan sistem irigasi sebagai penopang utama produktivitas lahan. Irigasi tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air, tetapi juga sebagai faktor penentu stabilitas produksi pangan, khususnya padi sebagai komoditas strategis nasional. Dalam konteks pedesaan, keberadaan infrastruktur irigasi seperti bendung dan dam karet menjadi elemen vital dalam menjaga kontinuitas suplai air (Azmi, 2025). Namun demikian, kerusakan pada infrastruktur tersebut dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap sistem pertanian lokal. Oleh karena itu, analisis terhadap gangguan sistem irigasi menjadi penting untuk memahami implikasi yang lebih luas terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di tingkat desa.

Desa Jatimlerek di Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, merupakan salah satu wilayah agraris yang sangat bergantung pada sistem irigasi teknis yang bersumber dari Sungai Brantas. Dengan luas lahan sawah yang relatif terbatas namun produktif, desa ini menjadi bagian dari kawasan irigasi yang lebih luas yang menopang ribuan hektare lahan pertanian di wilayah sekitarnya. Keberadaan bendung karet Jatimlerek memainkan peran strategis dalam mendistribusikan air ke saluran primer dan sekunder. Dalam kondisi normal, sistem ini mampu mendukung pola tanam intensif hingga beberapa kali dalam setahun. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap satu sumber irigasi juga menjadikan desa ini rentan terhadap gangguan teknis yang terjadi pada infrastruktur tersebut.

*Corresponding author

E-mail addresses: 24041614010@mhs.unesa.ac.id

Sejak terjadinya kebocoran pada dam karet Jatimlerek pada tanggal 27 April 2024 (Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, 2011), sistem distribusi air mengalami gangguan yang cukup serius. Kerusakan pada beberapa pintu dam menyebabkan air tidak dapat dialirkan secara optimal ke saluran irigasi primer, sehingga berdampak pada terganggunya jaringan irigasi sekunder. Kondisi ini menyebabkan aliran air ke lahan pertanian, khususnya di wilayah utara Sungai Brantas, menjadi tidak stabil bahkan terhenti pada beberapa titik. Akibatnya, petani tidak dapat mengandalkan sistem irigasi sebagai sumber utama pengairan, yang pada akhirnya memaksa mereka untuk menunda atau bahkan membatalkan aktivitas tanam. Situasi ini menunjukkan pentingnya keandalan infrastruktur irigasi dalam menjaga keberlangsungan produksi pertanian.

Dampak dari kerusakan sistem irigasi tidak hanya terbatas pada aspek teknis distribusi air, tetapi juga meluas ke sektor produksi pertanian secara keseluruhan. Penurunan ketersediaan air menyebabkan berkurangnya luas tanam dan menurunnya produktivitas lahan, khususnya pada komoditas padi. Dalam beberapa kasus, tanaman yang telah memasuki fase pertumbuhan terpaksa dibongkar karena kekurangan air yang tidak dapat diatasi. Hal ini berimplikasi pada kerugian ekonomi bagi petani, serta berpotensi mengganggu stabilitas pasokan pangan di tingkat local (Doloksaribu & Pertanian, 2025). Dengan demikian, kerusakan dam karet tidak hanya menjadi masalah infrastruktur, tetapi juga menjadi persoalan sosial ekonomi yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait.

Selain faktor kerusakan fisik pada bendung, terdapat pula faktor lain yang memperburuk kondisi sistem irigasi, seperti penurunan kualitas saluran distribusi dan kurangnya pemeliharaan rutin (Fadhliani et al., 2023). Efisiensi saluran irigasi yang menurun menunjukkan adanya kehilangan air yang cukup signifikan selama proses distribusi (Kinasih et al., 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan irigasi di Desa Jatimlerek, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan analitis yang komprehensif untuk mengidentifikasi penyebab utama serta mekanisme terjadinya gangguan sistem irigasi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi aktual di lapangan.

Upaya penanganan terhadap kerusakan dam karet telah mulai dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk koordinasi antarinstansi dan perencanaan rehabilitasi infrastruktur (Dinas PUPR Kabupaten Jombang, 2024). Pemerintah daerah bersama instansi terkait telah mengidentifikasi skala kerusakan serta merancang program perbaikan jangka menengah dan panjang. Rencana

rehabilitasi bendung diharapkan dapat mengembalikan fungsi irigasi secara optimal, sehingga mampu mendukung kembali aktivitas pertanian di wilayah terdampak. Namun demikian, efektivitas upaya tersebut sangat bergantung pada perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang memadai, serta implementasi yang tepat sasaran. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan penanganan menjadi bagian penting dalam kajian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kerusakan sistem irigasi akibat kebocoran dam karet terhadap produksi pertanian di Desa Jatimlerek, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor penyebab, mekanisme gangguan, serta mengevaluasi upaya penanganan yang telah dilakukan. Dengan menggunakan pendekatan berbasis data statistik dan kondisi empiris di lapangan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengelolaan irigasi di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa, khususnya dalam menghadapi tantangan kerusakan infrastruktur pertanian.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Irigasi dan Infrastruktur Bendung Karet

Sistem irigasi merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan air untuk memenuhi kebutuhan tanaman secara optimal dalam mendukung produktivitas pertanian. Irigasi merupakan upaya terencana dalam penyediaan dan distribusi air secara terkendali untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Secara umum, irigasi diklasifikasikan menjadi irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana berdasarkan tingkat pengelolaan dan kelengkapan jaringan (Mawali & Sofia, 2020). Keberadaan sistem irigasi berperan penting dalam menjaga stabilitas produksi pertanian, terutama di wilayah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap ketersediaan air permukaan.

Infrastruktur pendukung seperti bendung dan dam karet memiliki peran penting dalam mengatur distribusi air ke lahan pertanian. Bendung berfungsi menaikkan muka air sungai, sedangkan dam karet menggunakan tekanan untuk mengontrol aliran secara fleksibel. Efisiensi sistem irigasi sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur dan tingkat kehilangan air selama proses distribusi (Sianto et al., 2026). Oleh karena itu, pengelolaan yang berkelanjutan diperlukan untuk menjaga kinerja sistem irigasi tetap optimal dalam mendukung produktivitas pertanian jangka panjang.

Produksi Pertanian Dan Dampak Kerusakan Irigasi

Produksi pertanian merupakan hasil kegiatan budidaya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketersediaan air, kesuburan tanah, teknologi, dan manajemen usaha tani. Air menjadi faktor utama yang menentukan produktivitas lahan, khususnya pada komoditas padi, karena budidaya padi sawah sangat bergantung pada ketersediaan dan stabilitas suplai air (Banunaek & Naikofi, 2026). Ketersediaan air yang stabil memungkinkan tanaman tumbuh optimal, sedangkan kekurangan air dapat menghambat pertumbuhan dan menurunkan hasil panen (Banunaek & Naikofi, 2026). Oleh karena itu, keberadaan sistem irigasi yang berfungsi baik menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan produksi pertanian di wilayah agraris.

Kerusakan sistem irigasi berdampak langsung terhadap penurunan luas tanam dan produktivitas hasil pertanian. Gangguan distribusi air menyebabkan petani tidak dapat melakukan penanaman secara optimal, bahkan meningkatkan risiko gagal panen. Ketidakstabilan irigasi dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi petani serta mengganggu ketahanan pangan lokal (Doloksaribu & Pertanian, 2025). Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur irigasi berkorelasi dengan penurunan pendapatan petani, sehingga diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan dan berbasis kebijakan yang tepat (Afwan, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis dampak kerusakan sistem irigasi terhadap produksi pertanian di Desa Jatimlerek. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi empiris di lapangan. Menurut Nasution, (2023), metode kualitatif menekankan pemahaman terhadap makna dan proses sosial. Data yang digunakan berupa data sekunder seperti dokumen desa, laporan instansi, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis data statistik terkait irigasi dan produksi pertanian. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan mengidentifikasi hubungan antara kerusakan irigasi dan penurunan produktivitas. Menurut Nasution, (2023), analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data secara sistematis dan faktual. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak yang terjadi serta sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Jatimlerek

Desa Jatimlerek merupakan wilayah agraris di Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, dengan luas sekitar 181,43 hektare dan jumlah penduduk 1.931 jiwa yang tersebar dalam beberapa dusun utama. Struktur sosial ekonomi masyarakat didominasi oleh sektor pertanian, khususnya budidaya padi yang sangat bergantung pada sistem irigasi teknis dari Sungai Brantas. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan produksi pertanian di Desa Jatimlerek sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air irigasi yang stabil. Wilayah dengan ketergantungan tinggi pada irigasi cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi, namun juga rentan terhadap gangguan infrastruktur air (Muzdalifah, 2014). Oleh karena itu, kondisi sistem irigasi menjadi faktor kunci dalam menentukan stabilitas ekonomi masyarakat desa.

Kondisi Desa Jatimlerek sebagai wilayah agraris menunjukkan bahwa keberadaan sistem irigasi teknis menjadi penopang utama kegiatan budidaya padi. Daerah irigasi Jatimlerek memang disuplai oleh Sungai Brantas dan memiliki fungsi penting dalam menjaga kesinambungan pasokan air bagi lahan sawah, sehingga keberlangsungan musim tanam sangat bergantung pada stabilitas jaringan irigasi (Nusantara & Ardiansyah, 2024). Dalam konteks ini, irigasi bukan hanya sarana produksi, tetapi juga faktor yang menentukan ritme kerja petani, intensitas tanam, dan stabilitas pendapatan rumah tangga pertanian (Afwan, 2021).

Lebih lanjut, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan irigasi yang baik berhubungan erat dengan peningkatan produktivitas lahan dan efisiensi usaha tani padi. Pada lahan yang memperoleh air secara cukup dan teratur, petani cenderung mampu mempertahankan pertumbuhan tanaman secara optimal, meningkatkan hasil panen, dan mengurangi risiko gagal tanam akibat kekeringan atau distribusi air yang tidak merata (Muzdalifah, 2014). Dengan demikian, sistem irigasi teknis di Desa Jatimlerek dapat dipahami sebagai infrastruktur ekonomi yang secara langsung memengaruhi ketahanan pangan lokal dan kesejahteraan masyarakat desa (Afwan, 2021).

Namun, ketergantungan yang tinggi pada irigasi juga membawa kerentanan. Jika terjadi gangguan pada bendung, saluran, atau distribusi air dari Sungai Brantas, maka aktivitas pertanian dapat terganggu secara signifikan dan berdampak pada menurunnya hasil produksi (Hafidz, 2026). Karena itu, keberlanjutan pertanian di Desa Jatimlerek sangat memerlukan pengelolaan irigasi

yang terencana, pemeliharaan infrastruktur yang rutin, serta koordinasi antara petani dan pihak pengelola sumber daya air.

Kondisi dan Fungsi Dam Karet Jatimlerek

Bendung karet Jatimlerek memiliki peran strategis dalam mengatur distribusi air dari Sungai Brantas ke jaringan irigasi primer dan sekunder. Infrastruktur ini mendukung pengairan ribuan hektare lahan di wilayah Jombang dan sekitarnya, termasuk lahan di Desa Jatimlerek sendiri. Namun, sejak terjadinya kebocoran pada tanggal 27 April 2024 (Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, 2011), fungsi bendung mengalami penurunan signifikan. Kerusakan terjadi pada beberapa pintu dam, khususnya pintu ke-6 yang mengalami kebocoran cukup parah (Widodo, 2024). Kerusakan pada struktur bendung dapat menghambat distribusi air secara merata. Hal ini menyebabkan sistem irigasi tidak mampu memenuhi kebutuhan air secara optimal bagi lahan pertanian yang bergantung padanya.

a. Kondisi Fungsional Pascakerusakan

Sejak kebocoran pada bulan April 2024, kemampuan Bendung Karet Jatimlerek untuk menahan muka air Sungai Brantas menurun secara nyata, sehingga air tidak dapat dialirkan secara stabil ke saluran primer dan sekunder yang menjadi tulang punggung irigasi di Kecamatan Plandaan, Ploso, dan Kudu (Dinas PUPR Kabupaten Jombang, 2024). Kerusakan pada lapisan karet pintu nomor 6 mengakibatkan volume air yang masuk ke intake saluran primer berkurang, sehingga distribusi air menjadi tidak merata dan menimbulkan defisit air pada sebagian lahan pertanian di sepanjang jaringan irigasi Jatimlerek (Adi, 2020).

Kondisi ini berdampak langsung pada luasan sawah yang terancam gagal tanam, karena sekitar 1.700-1.800 hektare lahan pertanian di dua hingga tiga kecamatan tergantung pada pasokan air yang berasal dari bendung tersebut (Widodo, 2024). Laporan kajian teknis menyebut bahwa ketika karet pembendung tidak berfungsi optimal, debit air yang masuk ke saluran sekunder tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan air tanam padi pada periode musim kemarau, sehingga pola tanam dan jadwal tanam yang sebelumnya dirancang berdasarkan ketersediaan air yang stabil menjadi terganggu (Adi, 2020).

b. Implikasi Terhadap Sistem Irigasi Dan Pertanian

Kerusakan bendung karet juga memperlihatkan ketergantungan sistem irigasi Jatimlerek terhadap keberadaan satu titik pengambilan (*intake*) yang rentan terhadap gangguan teknis.

*Corresponding author

E-mail addresses: 24041614010@mhs.unesa.ac.id

Ketika karet pembendung tidak dapat mengangkat dan menahan air sesuai desain, maka elevasi muka air di hulu tidak mencapai tinggi yang dibutuhkan untuk aliran gravitasi ke jaringan sekunder dan tersier. Hal ini mengakibatkan beberapa petak di awal jaringan menerima air lebih besar, sedangkan petak di ujung jaringan mengalami kekurangan air, sehingga terjadi ketidakadilan distribusi dan potensi penurunan produktivitas (Adi, 2020).

Selain masalah teknis, lemahnya pemeliharaan berkala pada karet dan struktur bangunan air juga turut menyumbang penurunan umur layan (*service life*) bendung karet. Penelitian terkait optimalisasi kebutuhan air irigasi di daerah Jatimlerek menunjukkan bahwa meskipun secara neraca air masih terdapat surplus (debit yang tersedia lebih besar daripada kebutuhan), kerusakan jaringan dan bangunan air menyebabkan air tidak dapat digunakan secara efektif (Adi, 2020).

c. Implikasi Kebijakan Dan Manajemen Irigasi

Fenomena kerusakan pada Bendung Karet Jatimlerek menegaskan perlunya pendekatan manajemen irigasi yang lebih integratif, tidak hanya mengandalkan keberadaan infrastruktur teknis tetapi juga sistem pemeliharaan, pemantauan kondisi bangunan, dan keterlibatan petani. Penelitian tentang bendung karet sebagai sarana irigasi menunjukkan bahwa kinerja optimal bendung karet sangat bergantung pada desain, bahan, dan pemeliharaan rutin, sehingga kerusakan seperti kebocoran karet dapat diantisipasi dengan pemantauan parameter tekanan dan deformasi karet, serta penanganan dini pada gejala kebocoran (Adi, 2020).

Selain itu, perlu dipertimbangkan diversifikasi sumber air atau penambahan pompa sebagai mitigasi jangka pendek, seperti yang dilakukan pada kondisi darurat di Jatimlerek dengan pemanfaatan pompa air kapasitas 300-500 liter per detik untuk membantu memenuhi kebutuhan irigasi sementara proses perbaikan berlangsung (Arifin, 2024). Kombinasi antara rehabilitasi bendung karet (misalnya dengan model pneumatic spillway gate atau penggantian karet yang lebih tahan lama) dan penataan ulang jadwal tanam berbasis ketersediaan air dapat menjadi strategi untuk meningkatkan ketahanan sistem irigasi jangka panjang di wilayah Jatimlerek.

Dampak Kerusakan terhadap Sistem Irigasi

Gangguan pada bendung karet berdampak langsung terhadap jaringan distribusi air, terutama pada saluran primer dan sekunder. Air dari Sungai Brantas tidak dapat mengalir secara maksimal ke intake saluran primer, sehingga distribusi ke saluran sekunder menjadi terhambat. Akibatnya, beberapa wilayah pertanian mengalami kekurangan air bahkan hingga tidak

*Corresponding author

E-mail addresses: 24041614010@mhs.unesa.ac.id

mendapatkan suplai sama sekali. Kondisi ini menyebabkan aliran irigasi di sejumlah titik menjadi terhenti, yang dikenal dengan istilah “mandek”. Ketidakseimbangan distribusi air dapat menurunkan efisiensi sistem irigasi secara keseluruhan, karena kehilangan air pada saluran primer dan sekunder yang rusak akan memperbesar defisit air di petak-petak hilir (Kinasih et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan pada satu komponen infrastruktur dapat berdampak luas terhadap seluruh jaringan distribusi air.

Dampak terhadap Produksi Pertanian

Dampak lanjutan dari gangguan distribusi air adalah terganggunya aktivitas pertanian, khususnya pada tahap penanaman dan pemeliharaan tanaman. Luas lahan irigasi yang terdampak mencapai sekitar 1.812 hektare di wilayah Plandaan, Ploso, dan sebagian Kudu (Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, 2011). Di Desa Jatimlerek sendiri, lahan sawah seluas 36 hektare mengalami penurunan ketersediaan air yang signifikan (UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Ploso, 2021). Kondisi ini menyebabkan petani tidak dapat melaksanakan pola tanam secara optimal. Keterbatasan air pada fase pertumbuhan tanaman dapat menurunkan produktivitas padi secara drastis, bahkan menyebabkan gagal panen apabila terjadi pada fase kritis seperti pembungaan dan pengisian bulir (Doloksaribu & Pertanian, 2025). Dengan demikian, gangguan irigasi tidak hanya berdampak pada luas tanam, tetapi juga pada kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian.

Penurunan produksi pertanian menjadi salah satu dampak paling nyata dari kerusakan sistem irigasi. Selain itu, beberapa lahan yang seharusnya memasuki masa tanam terpaksa tidak ditanami, bahkan terdapat kasus pembongkaran tanaman yang sudah tumbuh. Gangguan irigasi dapat meningkatkan risiko gagal panen serta menurunkan pendapatan petani secara signifikan, sehingga berdampak pada kesejahteraan rumah tangga tani di wilayah terdampak (Afwan, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem irigasi memiliki peran vital dalam menjaga keberlangsungan produksi pertanian. Tanpa suplai air yang memadai, seluruh proses produksi menjadi terganggu, sehingga berdampak pada ketahanan pangan lokal.

Faktor Penyebab Gangguan Irigasi

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kerusakan sistem irigasi disebabkan oleh kombinasi faktor teknis dan lingkungan. Secara teknis, kerusakan pada pintu dam serta lapisan saluran menyebabkan kebocoran dan kehilangan air yang cukup besar. Data menunjukkan bahwa efisiensi

saluran sekunder menurun menjadi 86,13 persen dengan kehilangan air sebesar 0,38 liter per detik (Azzahra et al., 2023). Selain itu, dua dari enam bangunan bagi mengalami kerusakan yang memperparah kondisi distribusi air. Penurunan efisiensi irigasi sering kali disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan infrastruktur. Hal ini menunjukkan pentingnya perawatan rutin dalam menjaga kinerja sistem irigasi.

Faktor lingkungan seperti musim kemarau juga turut memperburuk kondisi yang ada. Pada saat debit air Sungai Brantas menurun, kemampuan bendung yang sudah rusak dalam mengatur distribusi air menjadi semakin terbatas. Kondisi ini menyebabkan tekanan terhadap sistem irigasi semakin meningkat, terutama pada wilayah yang bergantung penuh pada irigasi teknis. Perubahan iklim dan variabilitas musim dapat memperbesar risiko kekurangan air di sektor pertanian, khususnya pada wilayah yang bergantung pada irigasi teknis dengan sumber air tunggal (Sihite, 2017). Oleh karena itu, ketahanan sistem irigasi terhadap faktor eksternal menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan produksi pertanian di masa mendatang.

Gangguan irigasi tidak hanya dipicu oleh kerusakan fisik bangunan, tetapi juga oleh kondisi operasi dan pemeliharaan jaringan yang kurang optimal. Kerusakan pada pintu air, retakan saluran, serta sedimentasi dapat menurunkan kapasitas alir dan meningkatkan kehilangan air, sehingga distribusi air ke petak sawah menjadi tidak merata (Wijaya et al., 2025). Dalam beberapa studi, kehilangan air pada saluran irigasi juga dikaitkan dengan kondisi penampang saluran yang rusak dan bangunan air yang kurang terawat, yang akhirnya berdampak pada efisiensi pelayanan irigasi (Fadhliani et al., 2023).

Dari sisi lingkungan, musim kemarau dan penurunan debit sungai memperparah gangguan yang sudah ada. Saat pasokan air dari sumber utama menurun, jaringan irigasi yang mengalami kerusakan tidak lagi mampu mengatur distribusi secara efektif, terutama pada sistem irigasi teknis yang sangat bergantung pada kontinuitas debit (Sihite, 2017). Kondisi ini memperbesar risiko defisit air, memperpanjang waktu tunggu pengairan, dan dapat mengganggu pola tanam petani.

Selain faktor teknis dan iklim, aspek kelembagaan dan pemeliharaan rutin juga perlu diperhatikan. Sejumlah sumber menegaskan bahwa kurangnya perawatan berkala menjadi salah satu penyebab utama menurunnya kinerja jaringan irigasi, karena endapan, sampah, dan kerusakan kecil yang tidak segera diperbaiki akan berkembang menjadi gangguan yang lebih besar. Dengan demikian, keberlanjutan fungsi irigasi sangat bergantung pada sinergi antara rehabilitasi fisik, pemeliharaan rutin, dan pengelolaan air yang adaptif terhadap perubahan musim (Untu et al., 2025).

Upaya Penanganan dan Rehabilitasi

Upaya penanganan terhadap kerusakan dam karet telah dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait. Rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak telah menghasilkan rencana penanganan darurat serta strategi rehabilitasi jangka panjang. Bendungan karet Jatimlerek Jombang itu direhabilitasi secara total pada tahun anggaran 2025 (Arifin, 2024). Rehabilitasi infrastruktur irigasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi air hingga di atas 90 persen. Upaya ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi sistem irigasi secara optimal serta mendukung pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan sistem irigasi memiliki dampak yang luas terhadap sektor pertanian, mulai dari gangguan distribusi air hingga penurunan produksi dan pendapatan petani (Afwan, 2021). Namun demikian, potensi pemulihan masih terbuka melalui perbaikan infrastruktur dan pengelolaan yang lebih baik. Desa Jatimlerek memiliki potensi pertanian yang besar, termasuk pengembangan pertanian organik di Dusun Mlerek yang dapat dimaksimalkan setelah perbaikan irigasi (Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, 2011).

Dampak kerusakan dan prospek pemulihan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan sistem irigasi memiliki dampak yang luas terhadap sektor pertanian, mulai dari gangguan distribusi air, kekeringan parsial sawah, hingga penurunan produksi dan pendapatan petani di wilayah terdampak. Kekurangan air irigasi menyebabkan keterlambatan tanam dan penurunan intensitas tanam, sehingga pola rotasi tanaman (padi-padi-palawija) tidak dapat berjalan optimal. Evaluasi kinerja daerah irigasi Jatimlerek menegaskan bahwa ketika debit air tersedia lebih rendah dari kebutuhan lapangan, produktivitas petak sawah menurun secara signifikan, terutama pada petani di hilir yang paling terdampak kekurangan air (Wardana, 2019).

Namun demikian, potensi pemulihan masih terbuka melalui perbaikan infrastruktur dan pengelolaan yang lebih baik. Selain rehabilitasi bendungan karet, perlu ditingkatkan pula kapasitas kelembagaan irigasi seperti P3A/PPK, pelatihan manajemen irigasi, serta pendampingan teknis untuk penerapan sistem irigasi berbasis prinsip efisiensi air (misalnya irigasi spartan, irigasi bergilir, dan penerapan water management tingkat bendung gerak) (Nusantara & Ardiansyah, 2024). Pendekatan seperti ini sejalan dengan prinsip manajemen irigasi yang menekankan peningkatan efisiensi melalui pengelolaan kebutuhan air dan pemanfaatan ketersediaan air yang

lebih optimal, yang telah terbukti mampu meningkatkan stabilitas produksi pertanian di daerah irigasi lainnya (Dimu et al., 2026).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerusakan sistem irigasi akibat kebocoran dam karet di Desa Jatimlerek berdampak signifikan terhadap terganggunya distribusi air ke lahan pertanian. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan luas tanam, ketidakstabilan pola tanam, serta berkurangnya hasil produksi padi-padi-hortikultura. Gangguan ini juga meningkatkan risiko gagal panen dan memengaruhi keberlanjutan aktivitas pertanian masyarakat desa secara keseluruhan dalam jangka pendek.

Selain itu, faktor penyebab kerusakan irigasi tidak hanya berasal dari aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti musim kemarau yang memperparah keterbatasan air. Upaya rehabilitasi yang direncanakan menjadi langkah penting dalam memulihkan fungsi sistem irigasi. Dengan pengelolaan yang tepat, potensi pertanian desa masih dapat dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan di masa depan.

Untuk mengatasi dampak kerusakan irigasi secara lebih efektif, pemerintah daerah bersama instansi teknis perlu mempercepat rehabilitasi dam karet dan memastikan seluruh komponen yang rusak diperbaiki secara menyeluruh. Upaya ini penting agar distribusi air dapat kembali stabil dan kebutuhan irigasi petani dapat terpenuhi. Rekomendasi ini sejalan dengan pemberitaan mengenai penanganan sementara dan rencana rehabilitasi dam karet Jatimlerek yang pernah dilaporkan oleh iNews Mojokerto dan Kabar Jombang, yang menegaskan pentingnya pemulihan infrastruktur irigasi bagi ribuan hektare sawah terdampak (Arifin, 2024; Widodo, 2024).

Selain rehabilitasi fisik, perlu dilakukan pemeliharaan berkala, monitoring kondisi saluran, dan evaluasi efisiensi distribusi air agar kerusakan serupa tidak terulang. Penguatan kelembagaan pengelola irigasi dan partisipasi petani juga sangat diperlukan supaya pengawasan lapangan lebih responsif dan pemanfaatan air menjadi lebih efisien. Rekomendasi ini didukung oleh kajian tentang pentingnya efisiensi irigasi dan pengelolaan air yang lebih terencana dalam mendukung produktivitas pertanian, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa penelitian terkait irigasi dan produktivitas lahan (Adi, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, F. D. C. (2020). *Optimalisasi Kebutuhan Air Irigasi Dan Jadwal Tanam Di Bendung Karet Jatimlerek Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang*. Institut Teknologi Nasional Malang.
- Afwan, M. (2021). Pengaruh Pengelolaan Jaringan Irigasi terhadap Produktivitas Kawasan Pertanian dan Perikanan di Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, dan Komputer (JuPerSaTek)*, 4(1), 693-702.
- Arifin, Z. (2024). *Bendungan Karet Sungai Brantas Jatimlerek Jombang Bocor, Begini Penanganan Sementara*. iNews Mojokerto. <https://mojokerto.inews.id/read/444104/bendungan-karet-sungai-brantas-jatimlerek-jombang-bocor-begini-penanganan-sementara>
- Azmi, Z. (2025). STRATEGI PENINGKATAN TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY PADI MELALUI PERBAIKAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian*, 2(1), 1-21.
- Azzahra, F., Kartika, N., & Robial, S. M. (2023). Analisis Kerusakan Saluran Irigasi Primer Daerah Irigasi (D . I) Cikahuripan Kabupaten Sukabumi. *AGREGAT*, 8(1), 866-871.
- Banunaek, Z. A., & Naikofi, K. I. (2026). Pemodelan Dinamis Kebutuhan Air Tanaman Padi Pada Irigasi Lahan Kering Semi-Arid Naen Menggunakan Cropwat 8.0. *Agroteknika*, 9(1), 70-84.
- Dimu, T., Tika, I. W., & Utama, I. M. S. (2026). Efisiensi Penggunaan Air Irigasi Pada Tingkat Subak, Tempekan, dan Petakan. *Jurnal BETA (Biosistem dan Teknik Pertanian)*, 14(1), 179-189. <https://doi.org/10.24843jbeta.2026.v14.i01.p17>
- Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. (2011). *Poktan Mlerek Melirik Organik*. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. <https://disperta.jombangkab.go.id/berita/poktan-mlerek-melirik-organik-3806>
- Dinas PUPR Kabupaten Jombang. (2024). *Rapat Penanggulangan Kerusakan Dam Karet Jatimlerek*. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang. <https://pupr.jombangkab.go.id/berita/rapat-penanggulangan-kerusakan-dam-karet-jatimlerek>
- Doloksaribu, M. F. (2025). *Pengaruh Ketersediaan Air Terhadap Produktivitas Pertanian di Wilayah Kekeringan*. 1-9.

- Fadhliani, F., Ersas, N. S., Palaguna, A., Usrina, N., & Muthmainnah, M. (2023). Studi Analisis Efisiensi dan Kehilangan Air pada Saluran Irigasi Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. *LINGKAR: Journal of Environmental Engineering*, 4(1), 1-8. <https://doi.org/10.22373/ljee.v4i1.2821>
- Hafidz, A. (2026). *Bendung Karet Jatimlerek Rusak Parah, Suplai Air Irigasi Terhenti Total*. JombangBanget.id: Part of Radar Jombang.
- Kinasih, M., Tika, I. W., & Madrini, I. A. G. B. (2023). Efisiensi Penggunaan Air Irigasi pada Saluran Sekunder di Daerah Irigasi Tungkub. *Jurnal BETA (Biosistem dan Teknik Pertanian)*, 11(2), 449-457. <https://doi.org/10.24843/JBETA.2023.v11.i02.p23>
- Mawali, F., & Sofia, W. (2020). Kualitas Air Irigasi Pada Budidaya Tanaman Padi (*Oryza sativa* L.). *Jurnal Agroteknologi Terapan*, 1(2), 32-34.
- Muzdalifah, M. (2014). Pengaruh Irigasi terhadap Produksi Usahatani Padi Sawah di Desa Sidera Kecamatan Sigi Boromaru. *e-Journal Agrotekbis*, 2(1), 76-84.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (1 ed.). CV. Harfa Creative.
- Nusantara, D. A. D., & Ardiansyah, S. R. (2024). Studi Optimasi Alokasi Air Irigasi Bendung Gerak Jatimlerek Menggunakan Program Linier. *Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, 2(7), 198-207.
- Sianto, L., Kuadrat, H., & Aswat. (2026). PROGRAM PENINGKATAN SALURAN IRIGASI DESA BIRU KECAMATAN POLEANG TIMUR KABUPATEN BOMBANA. *Communnity Development Journal*, 7(1), 63-69.
- Sihite, J. (2017). *Studi tentang Kondisi Jaringan dan Pengadaan serta Pembagian Air Irigasi di Desa Kutagugung Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi*. Universitas Negeri Medan.
- Untu, M., Thambas, A. H., & Supit, C. J. (2025). Kajian Efektifitas Jaringan Irigasi Terhadap Lingkungan. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 6827-6831. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1897>

UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Ploso. (2021). *Baku Sawah per Kemantren Tahun 2021 UPT*

*Corresponding author

E-mail addresses: 24041614010@mhs.unesa.ac.id

Pengelolaan Sumber Daya Air Ploso. UPT PSDA.

Wardana, P. K. (2019). *Evaluasi Kinerja Daerah Irigasi Berdasarkan Teknik Pemberian Air di Daerah Irigasi Jatimlerek Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang*. Universitas Brawijaya.

Widodo, A. P. (2024). *Dam Karet Sungai Brantas Jatimlerek Jombang Bocor, Ribuan Hektar Sawah Terancam*. Kabar Jombang. <https://kabarjombang.com/peristiwa/dam-karet-sungai-brantas-jatimlerek-jombang-bocor-ribuan-hektar-sawah-terancam/>

Wijaya, H. I. P., Putri, D. M., & Susanto, T. (2025). Analisis Efisiensi dan Kehilangan Air pada Jaringan Daerah Irigasi (DI) Bendung Pandi Desa Ngawen Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5(2), 1421-1430. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18430>